

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15812914>

DIFFERENSIAL O'YIN MODELLARIGA HAYOTIY MISOLLAR

Muhammadjonova Muslimabonu Akramjon qizi

Andijon davlat universiteti 3-kurs talabasi.

E-mail: muslimamuhammadjonova8914@gmail.com

Annotatsiya: Maqola differensial o'yinlar nazariyasining nol yig'indisiz (nonzero-sum) holatdagi qo'llanmalarini tadqiq qiladi, asosan iqtisodiyot va harbiy sohalaridagi dinamik raqobatli jarayonlarni modellashtirishga qaratilgan. Unda uchta asosiy misol keltirilgan: mukammal bo'lmagan raqobatdagi firmalarning dividend siyosati, reklama orqali raqobat, va narxlar orqali inventorni boshqarish. Har bir misol firmalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va strategiyalarni tahlil qilish uchun differensial tenglamalardan foydalanadi.

Kalit so'zlar: Differensial o'yin, nol yig'indisiz o'yin, dividend siyosati, dinamik modellar, oligopoliya, optimal boshqaruv.

Annotation: The article explores applications of differential game theory in the nonzero-sum case, focusing mainly on modeling dynamic competitive processes in the fields of economics and military strategy. It presents three main examples: the dividend policy of firms under imperfect competition, competition through advertising, and inventory management through pricing. Each example uses differential equations to analyze interactions and strategies among firms.

Keywords: Differential game, nonzero-sum game, dividend policy, dynamic models, oligopoly, optimal control.

Differensial o'yinlar nazariyasi fani bo'yicha chop etilgan ko'plab ishlar ikkita ishtirokchili va nol yig'indili (zero-sum) differensial o'yinlarga bag'ishlangan[1,2,3]. Misollar, asosan, harbiy qo'llanmalarga oid "quvish-qochish" situatsiyalarini o'z ichiga olgan, masalan, raketa qarshi mudofaa, suv osti urushi, quruqlikdagi kuchlarning joylashtirilishi, havo janglari va boshqalar. Bunday modellarni yaratganlar, aslida, to'qnashuvchi tomonlar o'rtasidagi o'zaro manfaatlilik imkoniyatini chetlab o'tishgan. Nazariyani nol yig'indisiz (nonzero-sum) holatga kengaytirish o'zaro manfaat va raqobat muhim bo'lgan dinamik situatsiyalarni ko'rib

chiqish imkonini beradi. Bu esa differensial o'yin modellari orqali ko'proq va qiziqarli masalalarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Ko'rinib turibdiki, yangi qo'llanmalarning aksariyati iqtisodiyot sohasida bo'lsa-da, harbiy situatsiyalarda ham har doim bir oz o'zaro manfaat mavjud. Ushbu maqolaning maqsadi nomukammal raqobatli situatsiyalarni tahlil qilishda nol yig'indisiz differensial o'yinlarning turli qo'llanmalarini namoyish etishdir. Hamda har birida turli sohalarga oid modellar ko'rib chiqiladi va ular soddalashtirilgan bo'lsa ham, haqiqiy vaziyatga yetarlicha yaqin va qiziqarli deb hisoblanishi mumkin. Hattoki, bu modellarning bir ishtirokchili versiyalari ham qiyin optimal boshqaruv masalalarini tashkil etadi.

Bundan tashqari, real differensial o'yin modellarini "yechish" qiyin bo'lishi bilan birga, agar sistema fizikaviy bo'lmasa, modelni ishonchli tarzda tuzish ham juda mushkul bo'lishi mumkin. Differensial o'yin modeli chekli o'lchovli vektor differensial tenglamalar bilan ifodalanishi mumkin bo'lgan dinamik sistemani talab qiladi. Iqtisodiy, ijtimoiy yoki psixologik sistemalar haqida yetarli ma'lumot bo'lmasligi sababli, bunday tavsiflarda ishonch hosil qilish qiyin. Masalan, iste'molchilarning mahsulotlar to'g'risidagi munosabatlarini ifodalash uchun qanday o'zgaruvchilar to'plami "holat vektori" sifatida yetarli bo'ladi? Bundan tashqari, dinamik model shakliga ishonch hosil qilingan taqdirda ham, modeldagi ko'plab parametrlarni empirik tarzda aniqlash noo'rin vazifa bo'lishi mumkin. Bu muammolar optimal boshqaruv nazariyasi (hatto matematik dasturlash)ning nofizikaviy masalalarga tatbiqida ham uchraydi. Optimal boshqaruv masalalari differensial o'yinlar darajasiga ko'tarilganda hisoblash qiyinchiliklari sezilarli darajada oshadi. Quyida keltirilgan o'yinlarni tahlil qilish uchun yanada yaxshi hisoblash usullarini ishlab chiqish zarur [4,5,6,7].

1. Mukammal bo'lmagan raqobatli firmalarning dividend siyosati.

N ta firma har biri bitta mahsulot ishlab chiqaradi. Mahsulotlar bir-birini almashtirishi mumkin, lekin bir xil emas. Bu shuni anglatadiki, i -firma mahsulotining narxi oshganda, uning savdosi kamayadi (lekin nolga tushmaydi), boshqa firmalarning savdosi esa ortadi. Ushbu modelda har bir firma tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori faqat firmaning kapitaliga bog'liq bo'ladi va ishlab chiqarilgan hamma mahsulot bozor taklif qiladigan narxda sotiladi. Bu "bozor muvozanat narxlari" esa navbatda sotuvga taklif etilgan barcha N turdagi mahsulot miqdorlariga qarab belgilanadi. Firma yangi kapitalni faqat o'z foydasidan shakllantira oladi (qarz olishga ruxsat berilmaydi). Mos ishlab chiqarish, talab va ishlab chiqarish xarajatlari funksiyalari berilgan holda, barcha firmalarning kapital darajalari vektori orqali har bir firma uchun sof foyda oqimini beruvchi vektor-funksiyani olish mumkin.

i -firmaning rahbariyati vazifasi – aksiyadorning “foydalanish funksiyasi”ni maksimal qilish uchun uzluksiz dividend stavkasi u_i ni tanlashdan iborat:

$$J_i = \int_{t_0}^{t_f} u_i e^{-a(t-t_0)} dt + x_i(t_f) e^{-a(t_f-t_0)}$$

quyidagi chegaralanishli

$$\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_N) - u_i, u_i \geq 0, x_i \geq \bar{x}_i$$

bu yerda

x_i – i -firmaga tegishli kapital darajasi;

$f_i = F_i(x_i)P_i(F_1(x_1), \dots, F_N(x_N)) - C_i(x_i)$ – sof foyda funksiyasi;

F_i – ishlab chiqarish funksiyasi;

P_i – bozor muvozanati narxi funksiyasi;

C_i – ishlab chiqarish xarajatlari funksiyasi;

a – foiz stavkasi.

Bu aniq holda chiziqli bo‘lmagan, yig‘indisi nolga teng bo‘lmagan differensial o‘yin hisoblanadi. Hatto F_i va P_i juda sodda bo‘lsa ham, tengsizlik cheklovlari uni tahlil qilishni qiyinlashtiradi. Terminal xarajat funksiyasining shakli shuni anglatadiki, rejalashtirish davri yakunida barcha kapital aktivlarni bir zumda likvidatsiya qilish (ya‘ni, dividend sifatida tarqatib yuborish) mumkin.

2. Reklamalar orqali firmalar o‘rtasidagi raqobat.

Ba‘zi sohalarda firmalar narxlar orqali ham, bozorga taklif qilayotgan mahsulotlari miqdori orqali ham raqobatlashmaydi. Aksincha, narxlar an‘ana asosida belgilanadi va istalgan firma bozorga xohlagancha mahsulot yetkazib bera oladi. Firmalar butunlay reklama kampaniyalari orqali raqobatlashadi va bu reklama xarajatlari qaror qabul qiluvchilar uchun yagona muhim xarajat sifatida ko‘riladi. Modelda hisobga olinadigan barcha boshqa xarajatlarni o‘zgaruvchan bo‘lmagan umumiy xarajatga (bu o‘zgaruvchan uchun e‘tiborga olinmasa ham bo‘ladi) hamda ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga chiziqli bog‘liq bo‘lgan xarajatga kiritiladi. (Doimiy) chegaraviy xarajat bozor narxidan (belgilangan) past bo‘lishi qabul qilingan, shuning uchun bozor talab qilganicha ko‘p ishlab chiqarish har doim foydali hisoblanadi. Ko‘plab iste‘mol tovarlari sanoati ushbu modelga o‘xshaydi; odatiy misollar — sigaretlar va kosmetik mahsulotlardir.

i -firma uchun qaror o‘zgaruvchisi — bu uning reklama uchun pul sarflash tezligi (har bir firma o‘ziga ajratilgan reklama mablag‘ini qanday optimal tarzda sarflashni biladi, deb faraz qilinadi). Bu yerda muhim jihat shuki, bu yerda dinamik sistema deb ataladigan narsa firmalar to‘plami emas, balki bozorning o‘zi hisoblanadi. Modeldagi holat o‘zgaruvchilari — turli brendlarga nisbatan jamoatchilik munosabatini ifodalovchi miqdorlar majmuasi bo‘lishi kerak. Albatta, bu munosabatlarga reklama

ta'sir qiladi. Biz shuni kutamizki, iste'molchilar munosabatining umumiy ko'rsatkichlari reklama kiritmalariga sekin va uzluksiz tarzda javob beradi, shuning uchun bozor talabining dinamik xatti-harakatini cheklangan holatli model orqali taxminan tasvirlash mumkin bo'ladi. Biz talabning o'zi bozor holatini yetarlicha ifodalaydi, degan soddalashtirilgan farazni qabul qilamiz. (Bozor psixologiyasi sohasida ancha katta tadqiqotlar olib borilmas ekan, holat o'zgaruvchilari asosidagi yanada aniqroq modelni tuzish qiyin bo'ladi.) Shundan so'ng model quyidagicha shakllantiriladi:

i -firma rahbari ($i = 1, \dots, N$) hozirgi kunga diskontlangan holda foydani maksimal qilish uchun o'zining reklama xarajatlari tezligini u_i ni tanlashni xohlaydi:

$$J_i = \int_{t_0}^{t_f} (c_i x_i - u_i) e^{a(t_0-t)} dt + \text{mumkin bo'lgan terminal qiymat}$$

quyidagi shartlarga bo'ysunadigan

$$\dot{x} = f(x, u_1, \dots, u_N, t), u_i \geq 0$$

bu yerda

x_i – i -firmaning mahsulotiga bo'lgan talab tezligi (kuniga \$ hisobida) yoki i -firmaning yalpi daromadi (kuniga);

c_i – chegara xarajatlardan keyin qoladigan daromad ulushi ($0 < c_i \leq 1$);

a – foiz stavkasi;

f_i – i -mahsulotga bo'lgan talab tezligi qanday o'zgarishini ko'rsatuvchi tezlik.

Bu yerda f quyidagi umumiy xossalarga ega bo'lishi mumkin:

(i) $f_{iu_i} > 0$ – Reklamanning ijobiy chegaraviy daromadi (reklama xarajatlarining oshishi talabning o'sishiga olib keladi);

(ii) $f_{iu_i u_i} < 0$ – To'yinganlik effekti (reklama xarajatlarining haddan tashqari oshishi qo'shimcha daromadni kamaytiradi);

(iii) Barqarorlik sharti – har qanday doimiy musbat u_1, \dots, u_N qiymatlari va boshlang'ich x holat uchun (8.5) tenglama barqaror bo'ladi.

f to'g'risidagi boshqa turli xulosalar bozorning tabiatiga bog'liq. Misol uchun agar bozor yuqori darajada raqobatli bo'lib, bir firmaning savdosi asosan boshqa firmalarning hisobiga o'sadigan bo'lsa, u holda $f_{iu_j} < 0$ ($j \neq i$) deb faraz qilish mumkin. Bu boshqa firmalarning reklama xarajatlarining oshishi joriy firmaning talabini kamaytiradi degan ma'noni anglatadi.

3. Narxlar orqali inventorni boshqarish.

Oldingi ikki masalada bir-biri bilan bog'liq mahsulotlar ishlab chiqaruvchi firmalar o'rtasidagi oligopolistik raqobatning soddalashtirilgan modellari taqdim etilgan. Har bir firma bozor xatti-harakatiga ta'sir ko'rsatadigan darajada katta edi. 1-masaladagi modelda bozor narxlari barcha firmalar tomonidan sotuvga qo'yilgan

mahsulot miqdorining funktsiyasi sifatida belgilangan deb qabul qilingan edi. Taklif qilingan tovarlar miqdoridagi darhol o'zgarish "bozorni tozalash" narxlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu modelda qaror o'zgaruvchilari sotuvga qo'yilgan tovarlar miqdori emas, balki ishlab chiqarish quvvatini oshirish sur'ati edi. Modeldagi "kechikish" yoki "inersiya" foydani qayta investitsiya qilish orqali ishlab chiqarish quvvatini oshirish jarayonidan kelib chiqqan.

2-masaladagi modelda ishlab chiqarish tezligini bir zumda o'zgartirib, o'zgarib turuvchi talabni aynan qondirish mumkin, deb faraz qilingan edi. Ushbu modelda narxlar an'ana asosida belgilanadi. Bozor tomonidan har bir mahsulotga bo'lgan talab barcha firmalarning hozirgi kungacha olib borgan reklamalariga bog'liq, deb qabul qilingan. Ushbu modeldagi "inersiya" ishlab chiqarish jarayonidan emas, balki iste'molchilarning reklama ta'sirida asta-sekin o'zgarib boradigan munosabatlaridan kelib chiqadi.

Endi aniq bo'lishi kerakki, differensial o'yin modelining asosiy xususiyati — bu dinamik sistemadir. Aynan shu jarayon o'tgan, hozirgi va kelajak qarorlarni o'zaro bog'lash uchun zarur bo'lgan "inersiya"ni ta'minlaydi. Ushbu bo'limda oligopoliya yana boshqa turdagi dinamik sistema orqali modellashtiriladi. Bu modelda har bir firmaning ishlab chiqarishi tashqi omillar bilan vaqtning funktsiyasi sifatida beriladi. Har bir mahsulotga bo'lgan talab esa barcha N firmaning taklif qilayotgan mahsulotlari narxlariga bog'liq ma'lum bir funktsiya sifatida belgilanadi. Har bir firma o'z narxini bir zumda boshqara oladi, lekin sotilmagan ortiqcha mahsulotni saqlashga majbur bo'ladi va bu saqlash xarajati saqlanayotgan mahsulot miqdoriga bog'liq bo'ladi. Saqlash xarajatlaridan tashqari, zahiralarning bir qismi yaroqsiz holga kelishi yoki qadrsizlanishi sababli yo'qotiladi. Shunday qilib, holat o'zgaruvchilari har bir firmaning zahiralari hisoblanadi. Agar firmaning omborida mahsuloti bo'lmasa, albatta, hech narsa sota olmaydi. Har bir firma o'z foydasini maksimal qilishni istaydi. Agar faoliyat mavsumiy bo'lsa, rejalashtirish davri oxirida qolgan zahiralarga qadrsiz bo'ladi. Aks holda, reja davri oxirida zahiralarga qandaydir yakuniy qiymat berilishi mumkin. Har bir firma narxlarni oqilona tanlash orqali o'z zahiralari boshqarishga harakat qiladi.

i -firma operatori o'zining u_i narxini quyidagi foydani maksimallashtirish uchun tanlaydi:

$$J_i = \int_{t_0}^{t_f} [u_1 r_i(x_i, u_1, \dots, u_N, t) - c_i(x_i, t)] dt + \text{terminal qiymat}$$

chegaraviy shartlar:

$$\dot{x} = F_i(t) - r_i(x_i, u_1, \dots, u_N, t) - s_i(x_i, t), \quad u_i \geq 0.$$

$$r_i(x_i, u_1, \dots, u_N, t) = \begin{cases} 0 & \text{if } x = 0 \\ D_i(u_1, \dots, u_N, t) & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

bu yerda

x_i – i-firmaning inventori miqdori;

$F_i(t)$ – ishlab chiqarish darajasi ($F_i \geq 0$);

r_i – i-firma mahsulotining sotilish darajasi;

D_i – i-mahsulotga bo‘lgan bozor talabi darajasi;

s_i – inventorning eskirish yoki buzilish darajasi ($s_i \geq 0$ va $s_i(0, t) = 0$);

c_i – i-firma uchun inventorni saqlash xarajatlari darajasi ($c_i \geq 0$).

Ko‘plab boshqa “o‘zaro bog‘langan” zahira (ombor) masalalarini ham yig‘indisi nolga teng bo‘lmagan differensial o‘yinlar sifatida modellashtirish mumkin. Masalan, narxlar belgilangan bo‘lishi mumkin va zahiralarni ishlab chiqarish, investitsiya yoki reklama orqali boshqarish mumkin. Oligopoliyaning yanada murakkab modellarini ham qurish mumkin, bunda zahiralarning holat vektorining faqat bir qismi bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Isaacs, R., “Differential Games”, Wiley, N.Y., 1965.
2. Starr, A. W., and Y. C. Ho, “Nonzero-sum differential games”, J. Optimization Theory and Applications, No. 3, March 1969.
3. Starr, A. W., and Y. C. Ho, “Further properties of nonzero-sum differential games”, JOTA, No. 4, April 1969.
4. Bryson, A. E., and Y. C. Ho, “Applied Optimal Control”, Blaisdell, 1968.
5. Klinger, A., “Vector-valued performance criteria”, IEEE Tr-AC, Jan. 1964 (corresp.).
6. Rhodes, I. B., and D. G. Luenberger, “Differential games with imperfect state information”, IEEE Tr-AC, 1969.
7. McReynolds, S. R., and A. E. Bryson, Jr., “A successive sweep method for solving optimal programming problems”, J.A.C.C., p. 551, 1965.